

КОРРУПЦИЯГА ҚАРСИ ГҮРЕСИҮ – БӘРШЕМИЗДИҢ ҰАЗЫЙПАМЫЗ

Ж.С.Хожанов

Тахтакөпир районы АЖБ баслығы орынбасары. Майор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207741>

Аннотация. Бул мақалада коррупцияга қарсы гүресіу хамде коррупцияга қарсы гүресіу системасын жәнеде жетилистириу илажлары ҳаққында”ғы пәрманы ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: Коррупция, жәмийет, хұжжет, ис-иләж, реформалар.

FIGHTING CORRUPTION IS OUR DUTY

Abstract. This article discusses the Decree on measures to combat corruption and further improve the anti-corruption system.

Keywords: Corruption, society, document, measures, reforms.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – НАШ ДОЛГ

Аннотация. Данная статья посвящена указу о мерах по борьбе с коррупцией и совершенствованию антикоррупционной системы.

Ключевые слова: Коррупция, общество, документы, меры, реформы.

Жәмийетте сондай иллет бар, ол мәлим бир тараўға емес, ал пүткил жәмийеттиң раўажланыўына өзиниң кери тәсирин тийгизеди. Мәмлекетти иш-ишинен жемиретугын бул иллет – коррупция хәм парахорлық. Әйне усы иллет себепли көпғана мәмлекетлердиң кризиске жүз бурғаны бизге тарийхтан мәлим.

Раўажланыўдың жаңа басқышына қәдем қойып атырған Өзбекстан ушын коррупцияның хәр қандай көринистеги түрлери реформалар барысын төменлестириуи менен қәуипли. Сол себепли мәмлекет басшысы Шавкат Мирзиёев өз ўәкалатына кирисиуи менен Президент сыпатында қойған ең биринши хұжжети “Коррупцияга қарсы гүресіу туўрысында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы болды.

Усы нызамның талапларын тийкарлы орынланыўын тәмийнлеу, жәмийет хәм мәмлекеттиң барлық тараўларында коррупцияның алдын алыўға байланыслы ис-иләжларды өз ўақтында хәм сыпатлы әмелге асырыу мақсетинде Президенттиң 2017-жыл 2-февралдағы қарары менен “2017-2018-жылларға арналған коррупцияга қарсы гүресіу бойынша мәмлекет бағдарламасы” қабыл етилди. Бағдарлама шеңберинде бир қатар нызам жойбарлары ислеп шығылды, бар қарарлар инвентаризациядан өткерилди.

Noyabr, 2024-Yil

Ульўма алғанда, соңғы жылларда исленген жумыслар нәтийжелилиги халықтың хуқықый санасын хәм хуқықый мәдениятын асырыўға, жәмийетте коррупцияға бәсекесиз мүнәсибетти қәлиплистириўге қаратылған системалы илажлар алып барылғанлығын атап өтиў орынлы.

Реформаларды әмелге асырыў шеңберинде пуқаралардың хуқық хәм нызамлы мәплерин қорғаў, мәмлекет ҳәкимияты хәм басқарыў органлары искерлигиниң ашықлығын, жәмийетшилиқ хәм парламент бақлаўын тәмийинлеў механизмлери жетилистирилди, сондай-ақ хуқықты қорғаў хәм суд органларының искерлигиниң хуқықый тийкарлары жетилистирилди.

Әлбетте, орынланған ислер салмақлы. Бирақ биз кешеги исленген жумыслардың нәтийжесине исенип, қуўанып қалсақ, ертең исимиздиң жуўмағы биз күткендей болмаўы анық.

Буннан келип шығып экономиканы жәнede өсириў, халық пәраўанлығын асырып, мәмлекетте инвестиция барысын жақсылаў барысындағы стратегиялық ўазыйпаларды шешиў керек екенлиги үлкен әҳмийетке ийе. Бул болса коррупцияға қарсы гүресиў тараўында мәмлекет сиясатының нәтийжели әмелге асырылыўын тәмийинлеў бойынша жаңа системалы илажлар көрилиўин талап етпекте.

Президентимиз тәрeпинен имзаланған “Өзбекстан Республикасында коррупцияға қарсы гүресиў системасын жәнede жетилистириў илажлары ҳаққында”ғы пәрманы да әйне усы мақсетти гөзлегенлиги менен әҳмийетли есапланады.

Коррупция сондай иллет болып, оны бир яки еки шөлкемниң ҳәрекетин менен жоқ етип болмайды. Тийкарында, барлық пуқараларымыз, жәмәт оған қарсы биргеликте гүресип, оның тамырын жоқ етиўге умтылғанда ғана унамлы нәтийжеге ерисиў мүмкин.

Пәрманның түп мәнисине итибар қарататуғын болсақ, коррупцияға қарсы тек ғана хуқықты қорғаў органлар хәм мәмлекетлик шөлкемлеринде, ал жәмийетлик бақлаўы институты имканиятынанда кең пайдаланыў зәрүрлиги белгилеп қойылғанлығын көриў мүмкин.

Бириншиден, пәрманда жәмийетлик бақлаўын алып барыўда әҳмийетли орын тутыўшы Өзбекстан Республикасы Олий Мәжлиси палаталары хәм сиясий партиялардың ролин жәнede күшейтириў айрықша белгиленип қойылған.

Екиншиден, орынларда коррупцияға қарсы гүресиў тараўындағы ислердиң жағдайын комплекс үйрениў хәм бар болған машқалаларды сапластырыў жүзесинен усыныслар таярлап барыў ушын Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, халық

Noyabr, 2024-Yil

депутатлари ўялаят ҳам Ташкент каласы Кеңеслери, халық депутатлары районы ҳам қала Кеңеслериниң қурамы коррупцияға қарсы гүресий комиссияларын шөлкемлестирий ўсыныс етилмекте.

Үшиншиден ҳуқықый сана ҳам ҳуқықый мәдениятты жәнede асырыў, жәмийетте коррупцияға қарата бәсекесиз мүнәсибетти күшейтирий, усы тараўдағы нызам бузылыўы жағдайлары жүзесинен хабар берген шасларды қорғаўдың шөлкемлестирийшилик-ҳуқықый механизмлерин жәриялаў атап өтилген.

Төртиншиден, пуқаралық жәмийети институтлары, ғалаба хабар қураллары искерлигиниң еркинлигин тәмийинлеў ҳам оларды коррупцияға қарсы илажларын таярлаў, орынлаў ҳам мониторинг ислеўде қатнасыўға қамтып алыў нәзерде тутылған.

Буннан тысқары, пәрманда мәмлекетлик уйым хызметкерлериниң ҳуқықый санасы ҳам мәденияттын жоқарылатып барыў, оларда коррупция ҳам басқада ҳуқықбузарлықларға қарата бәсекели мүнәсибетлерин қәлиплестирий ўазыйпасы белгилеп берилди. Бул норма, әлбетте, ҳәр бир лаўазымлы шахстиң тийисли жуўмақ шығарыўын талап етеди.

Усы тийкарда, ҳәр бир мәмлекетлик уйым хызметкерлери ҳам ҳуқық қорғаў органлары хызметкерлериниң минез-хулқына Өзбекстан Республикасы нызамларына бойсыныў ҳам оларды ҳүрмет етиў әдебин синдирип барыў ең әҳмийетли ўазыйпа болып есапланады. Пәрманда көрсетилгениндей, жәмийетимизде коррупцияға қарсы қатаң гүрес алып барылып атырған ҳәзирги дәўирде лаўазымлы шахслардың ҳуқықый билими ҳам мәденият дәрежесине қарата айрықша талаплар ислеп шығыў, нызамларға ҳүрметсизлик еткен лаўазымлы шахслар туўрысында тийкарлы көрсетиўлер, еситтирийлер шөлкемлестирий, мақалалар шығарыў, олардың қылмысы дурыс емес екенлигин тәсирли қураллар арқалы көрсетип бериў, әлбетте бул ислер, өз нәўбетинде унамлы шешимин береди.

Жуўмақ етип айтқанда, бул пәрман жәмийетте әдиллик идеясын кен ен жайдырыў, бәршениң нызам алдында теңлиги, пуқаралардың ҳуқық ҳам еркинликлерин, нызамлы мәплерин қорғаўда зәрур ҳүжжет болып есапланады. Әдиллик үстемлиги болған мәмлекетте болса раўажланыў, халық пәраўанлығы, жаңа реформалар жетискелигин тәмийинлейди.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиети ва халқ фаровонлигининг гарови. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. - 47 б.

Noyabr, 2024-Yil

2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, катъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январь. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. – Б 51.
3. Коленко Е. Институциональные механизмы борьбы с коррупцией в Республике Узбекистан // Материалы международно-практического семинара на тему «Проблемы борьбы с коррупцией: национальный и международный опыт». Ташкент: Chashma Print, ст.110-118.
4. Абдурасулов Қ.Р. Коррупция жиноятчилигининг умумий тавсифи, сабаблари ва олдини олиш // ProAcademy №4, 2018. -5-8-бетлар
5. Абдурасулова Қ., Курбонов О. Коррупция: Асосий тушунча ва шакллари (рисола). – Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2009. – Б. 58-62.
6. Волженкин Б.В. Коррупция и уголовный закон. // Правоведение, 1991, №6. С.62-65.
7. Купратая А. В. Понятие и виды коррупционных правонарушений // Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2016. № 12. С.133

MODERN SCIENCE
& RESEARCH